

Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung

Forschung

Version 1.0

Janna Kienbaum
Universität Potsdam

AUTORIN

Janna Kienbaum 0000-0002-8653-5051

LEKTORAT

Janine Straka 0000-0002-0695-1689

Boris Jacob 0000-0002-8565-3312

HERAUSGEBER

Universität Potsdam mit Projektschwerpunkt „FAIR & Open-Data-Verankerung zwischen Hochschule und (fachspezifischer) Forschungspraxis“ (AP1).

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDLink“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 534 689 364

IMPRESSUM

‘Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung. Forschung’ von Janna Kienbaum ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Kienbaum, Janna (2026). Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung. 10.5281/zenodo.18470944

DOI

10.5281/zenodo.18470944

Würdigung FAIRer, nachnutzbarer Daten...

R1: durch individuelle Würdigung

R2: durch fakultätsexterne Auszeichnung

R3: durch fakultätsinterne Auszeichnung

R1 = Reifegrad 1
R2 = Reifegrad 2
R3 = Reifegrad 3

Auswahl durch

Als Beitrag zur **Leistungsorientierten Mittelvergabe...**

R1: durch individuellen Beitrag

R2: durch systematischen Beitrag

R3: durch strategisch, verbindlichen Beitrag

FORSCHUNG

FDM, FAIR & Open Data

Als Teil von **Einstellungsverfahren...**

R1: durch individuelle Anerkennung

R2: durch wünschenswerte Qualifikation

R3: durch erforderliche Qualifikation

Themenfeld 1: FAIRe und nachnutzbare Datensätze werden gewürdigt.				
Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Individuelle Würdigung von Forschungs- und Abschlussarbeiten	Promotionsbetreuer*in	FAIRe Datensätze und Forschungsergebnisse werden über die Website z. B. mit Verweis auf das Repositorium kommuniziert.	Fakultät/Department (stellt Inhalte auf Website bereit)
		Principle Investigator/Projektleitung	FAIRe Datensätze und Forschungsergebnisse werden über Mailverteiler des Departments, des Lehrstuhls oder der Arbeitsgruppe kommuniziert.	Fakultät/Department (bespielt entsprechende fachspezifische E-Mailverteiler)
		Dozierende	FAIRe Datensätze und Forschungsergebnisse werden in Methodik- und Praxisseminaren sowie in Kolloquien als Best-Practice-Beispiele vorgestellt.	Fakultät/Department (Einbindung der Beispiele in Lehrinheiten/Kolloquien) E-Learningplattform der Hochschule (Bereitstellung Materialauswahl)
2	Fakultätsexterne Auszeichnung von Forschungs- und Abschlussarbeiten	Promotionsbetreuer*in	Principal Investigators, Projektleitungen und Promotionsbetreuer*innen beziehen aktuelle Informationen der universitätsinternen FDM-Kontaktstelle, um über Data-Award-Ausschreibungen informiert zu sein und informieren ihre Arbeitsgruppe/ihre Mitarbeitenden und Studierenden.	FDM-Kontaktstelle (bewirbt FDM- und OS-Awards und betreibt Newsletter zu aktuellen Veranstaltungen)
		Principle Investigator/Projektleitung		

3	Fakultätsinterne Auszeichnung von Forschungs- und Abschlussarbeiten	Forschungskommission	Ein strukturierter Kriterienkatalog zur Evaluation FAIRer Forschungsdaten wird erstellt.	FDM-Kontaktstelle (Informationsmaterial zu FAIR-Kriterien auf Website)
		Fakultätsrat		FAIR-Assessment-Tools (dienen als maschinelle Grundlage einer Bewertung)
		Principle Investigator/Projektleitung	Fördermittel werden zur Prämierung FAIRer und nachnutzbarer Forschungsdaten, beispielsweise in Form von Data Awards, in der Fakultät eingeplant.	Fakultät/Department (Qualitative Prüfung der Daten, z. B. Reproduzierbarkeit)
		Forschungskommission		Projektantragsberatungsstelle (berät zu Fördermitteln und Antragsformulierung)
		Forschungskommission	Haushaltsmittel werden zur Prämierung FAIRer und nachnutzbarer Forschungsdaten, beispielsweise in Form von Data Awards innerhalb der Fakultät eingesetzt.	Dezernat für Haushalt und Beschaffung
		Fakultätsrat		

Themenfeld 2: FDM, FAIR- und Open Data-Aktivitäten werden in wissenschaftlichen Einstellungsverfahren berücksichtigt.

Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Individuelle Anerkennung von Aktivitäten in den Bereichen FDM, FAIR und Open Data	Fakultätsrat Abteilung für Qualitätsentwicklung in Lehre und Forschung	Informationen zu Richtlinien und Services werden zum Ausbau der FDM- und OS-Kompetenz beim Onboarding gegeben.	Forschungsabteilung Universitätsbibliothek/Fachreferent*innen (stellen Informationen auf Website zusammen) FDM-Kontaktstelle (bietet Informationen auf Website) Abteilung für Qualitätsentwicklung in Lehre und Forschung (Informationsveranstaltung, z. B. Onboarding-Workshops)
		Abteilung für Qualitätsentwicklung in Lehre und Forschung Fakultätsrat	Informationsmaterialien zu FDM und OS werden Professor*innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in erweiterten Einführungsprozessen zur Verfügung gestellt.	OS-Beauftragte der Fakultäten/der Hochschule (organisieren disziplinspezifisches Informationsangebot für Website, Flyer oder Checklisten) FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von grundlegenden FDM/OS-Informationen u. disziplinspezifischen Services)
2	Wünschenswerte Qualifikation nachgewiesener Aktivitäten in den Bereichen FDM, FAIR und Open Data	Fakultätsrat	In Stellenausschreibungen werden Kenntnisse in den Bereichen FDM, FAIR und Open Data als erwünschte Anforderung genannt.	FDM-Kontaktstelle (Hilfestellung bzgl. grundlegender FDM- und OS-Kompetenzen) Data Steward/ Fakultät (Bestimmung der erforderlichen daten- und methodenspezifischen Qualifikationen abhängig von der jeweiligen Bewerbung)
		Berufungskommission Personalverwaltung	Insb. die Dokumentation und Publikation von Forschungsdaten wird in Stellenausschreibungen für Neuberufungen als wünschenswerte Voraussetzung für Bewerbende angegeben.	

			In Stellenausschreibungen werden explizit Kenntnisse zu aktuellen Förderbedingungen von Forschungsdaten wie die Erstellung von Datenmanagementplänen als erwünschte Anforderung genannt.	Fachgesellschaften (beratend tätig z. B. in Form von Positionspapieren)
3	Erforderliche Qualifikation nachgewiesener Aktivitäten in den Bereichen FDM, FAIR und Open Data	Präsidium	Insb. die Dokumentation und Publikation von Forschungsdaten wird in Stellenausschreibungen für Neuberufungen als verpflichtende Voraussetzung für Bewerbende angegeben.	FDM-Kontaktstelle (Hilfestellung bzgl. grundlegender FDM- und OS-Kompetenzen)
		Berufungskommission		
		Personalverwaltung	In Stellenausschreibungen werden explizit Kenntnisse zu aktuellen Förderbedingungen von Forschungsdaten wie die Erstellung von Datenmanagementplänen als verpflichtende Anforderung genannt.	Data Steward/ Fakultät (Bestimmung der erforderlichen daten- und methodenspezifischen Qualifikationen abhängig von der jeweiligen Bewerbung)
		Dekanat		Fachgesellschaften (beratend tätig z. B. in Form von Positionspapieren)

Themenfeld 3: Die Bereitstellung FAIRer Forschungsdaten fließt in die Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM) ein.

Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Individueller Beitrag zur LOM durch FAIRe Forschungsdaten – z. B. einzelne Wissenschaftler*innen	Forschungskommission	Initiieren von Pilotprojekten , in denen FAIR-Prinzipien in der Mittelvergabe berücksichtigt werden.	Fakultät/Department (führt spezifische Datenpublikationen als anerkannte wissenschaftliche Leistung auf)
		Professor*innenschaft	Sammeln von Best-Practices erfolgreicher Beispiele von Projekten, die FAIR-Daten bereitstellen.	Repositorien-Betreuer*in (Anlegen der Sammlung von Best Practices)
		Principle Investigators/Projektleitung	Fakultative Berücksichtigung zeit- und mittelbindender FDM und Open Science Praktiken in Forschungsanträgen (z. B. für die Präregistrierung oder Datenaufbereitung für die Publikation der Daten in Repositorien)	Abteilung Forschungsunterstützung/Drittmittelberatung
2	Systematischer Beitrag zur LOM durch FAIRe Forschungsdaten – z. B. einzelne Departments/Institute	Forschungskommission	Integration erster Indikatoren oder Kennzahlen (z. B. Anzahl veröffentlichter FAIR-Datensätze) in bestehende Leistungsbewertungssysteme.	Forschungsunterstützung
		Fakultätsrat		
		Forschungskommission	Systematische Berücksichtigung zeit- und mittelbindender FDM und Open Science Praktiken in Forschungsanträgen in einzelnen Departments oder Lehrstühlen (z. B. für die Präregistrierung oder Datenaufbereitung für die Publikation der Daten in Repositorien)	Abteilung Forschungsunterstützung/Drittmittelberatung
3	Strategisch verbindlicher Beitrag zur LOM	Präsidium	Verbindliche Bewertungskriterien für FAIRe Daten sind in allen Departments bzw. Fakultäten formal verankert.	Fakultät/Department (OS-Beauftragte schlagen Kriterienkatalog vor)

durch FAIRe Forschungsdaten – z. B. gesamte Fakultät.	Fakultätsrat		FDM-Kontaktstelle (Informationen zu FAIR-Praktiken in Website, Hilfestellung zu Bewertungskriterien)
	Forschungskommission	Einrichtung eines Review-Systems zur Prüfung und Sicherstellung der Nutzbarkeit von Forschungsdaten.	Fakultät/Department (bestimmt Review-Gruppe der jeweiligen Disziplin)
	Dekanat	Einrichtung eines Monitoring- und Berichtssystems , das FAIR-bezogene Leistungen systematisch erfasst und in Mittelverteilungen einfließen lässt.	Repositorien-Betreuer*in (Metadatenexport als Report-Grundlage) Forschungsunterstützung
	Forschungskommission	Verbindliche Berücksichtigung zeit- und mittelbindender FDM und Open Science Praktiken in Forschungsanträgen in der Fakultät (z. B. für die Präregistrierung oder Datenaufbereitung für die Publikation der Daten in Repositorien)	Abteilung Forschungsunterstützung/Drittmittelberatung
	PIs/Projektleitungen		